

УДК 378.14

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ****ACTUAL PROBLEMS OF IMPROVEMENT OF QUALITY OF TRAINING
OF FUTURE TEACHERS AT THE PRESENT STAGE**

©Сажина С. Д.

SPIN-код: 6989–2612

канд. пед. наук

*Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина
г. Сыктывкар, Россия, sve-sazhina@yandex.ru*

©Sazhina S.

SPIN-code: 6989–2612

*PhD, Pitirim Sorokin Syktyvkar State University
Syktyvkar, Russia, sve-sazhina@yandex.ru*

Аннотация. Статья посвящена проблеме повышения качества подготовки педагогических кадров в вузе на современном этапе. Определена актуальность изменения подходов к обучению. Особое внимание уделено обоснованию роли и важности использования в учебном процессе интерактивных форм и методов обучения, привлечения студентов, обучающихся по направлению Педагогическое образование, к оценке качества образования в вузе.

Abstract. The article is devoted to the problem of improving the quality of teacher training at the University at the present stage. Identified the relevance of changing approaches to learning. Special attention is paid to the study of the role and the importance of using in educational process of interactive forms and methods of education, attracting students specializing in teacher education, to the evaluation of the quality of education at the University.

Ключевые слова: качество образования, педагогическое образование, интерактивные технологии, активные методы и формы обучения, участие студентов в оценке качества научно-исследовательской деятельности, подготовка учителей.

Keywords: quality education, quality of education, teacher education, interactive technologies, active methods and forms of education, student participation in quality assessment, research activity, the training of teachers.

В меняющемся мире главными профессиональными качествами педагога должны быть: умение своевременно видеть перемены, мобильность, способность к нестандартным трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений, а также умение учиться. Формирование основ этих ценных качеств начинается еще в общеобразовательном учреждении и обязательно продолжается в высшем учебном заведении. Ведь от педагога невозможно требовать того, чему его никто никогда не учили.

В тоже время, современный мир — это мир информационных технологий, гаджетов, являющихся произвольной «шпаргалкой», которая вовсе не помогает учиться, а может дать готовые ответы без прикладывания усилий, что для профессионального образования противопоказано, т. к. исчезает весь смысл подготовки педагога, а в школах препятствует ученикам научиться получать удовольствие от преодоления препятствий, не бояться сложной деятельности, научиться творить, общаться, создавать что-то новое. Дети уже в общеобразовательном учреждении становятся потребителями, умеющими пользоваться только готовыми продуктами, изобретенными другими людьми. Это все переносится

на профессиональное образование, когда студенты не владеют знаниями и умениями самостоятельной подготовки материала (например, написания доклада, реферата и т. п.). Материал, который предоставляет всемирная паутина, сдается преподавателю в оригинальном формате скаченного источника.

Кстати, многочисленные исследования показывают, что в мозгу молодых представителей цифрового поколения наблюдаются изменения, похожие на те, что проявляются на ранней стадии деменции, которая обычно развивается в старческом возрасте. Обоснованием этого заключения является радиус активности детей, который в век цифровых технологий сократился на 90% и сжался до экрана гаджета. Сокращение внешних стимулов для поиска информации, сведение их к доступным контентам интернет-ресурсов влияет на понимание и осознание представляемого материала, его запоминание, уровень самоконтроля деятельности. Поэтому учеными и подчеркивается, что дети не привыкли запоминать информацию — им проще найти ее в поисковых системах, что отражается на процессах памяти, а также на произвольности поведения и влияет на мотивацию к обучению. Наблюдения за педагогическим процессом в вузе показали, что студенты, понимая профессиональный характер обучения, с трудом фокусируют внимание на предоставляемом преподавателем на лекции материале: он сложен, и не так увлекателен, как развлекательная информация на планшете или в смартфоне [1]. Все вышеизложенное влечет за собой пересмотр форм и методов процесса обучения, как в школе, так и в высшем учебном заведении.

В унисон вышесказанному, Программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы отмечает, что результаты исследований PISA показывают отставание российских подростков от сверстников из большинства развитых стран мира по владению умениями применять полученные знания на практике. Это во многом является следствием недостаточного распространения деятельностных (проектных, исследовательских) образовательных технологий. Поэтому приоритетом государственной политики, как указано в программе, является повышение качества результатов образования на разных уровнях: радикальное обновление методов и технологий обучения; модернизация содержания и технологий профессионального образования для обеспечения их соответствия требованиям современной экономики и изменяющимся запросам населения. В центре этого мероприятия задача повышения результативности работы преподавателей и самостоятельной учебной деятельности студентов.

Еще одной проблемой высшего образования, в условиях модернизации образования на современном этапе, является: слияние педагогических институтов с классическими университетами; оптимизация процесса обучения; регулярно меняющиеся ФГОС; сокращение часов, отводимых на психолого-педагогические дисциплины, а также минимизация педагогических практик. Такой подход совершенно не одобряется преподавателями вузов, но, в связи с невозможностью изменить имеющиеся установки, вынуждает педагогов искать новые формы и методы работы со студентами, которые позволят достичь определенного качества в подготовке будущих педагогов за короткий промежуток времени.

В этих случаях, на наш взгляд, приобретает новый статус самостоятельная работа студентов, которая становится не просто значимой формой учебного процесса, а его основанием, тем видом деятельности, на котором будет построен весь педагогический процесс в рамках «контактной нагрузки», и которая также представляет собой отдельную компетенцию, связанную с системой других компетенций, формируемых в процессе профессиональной подготовки. Формирование этих компетентностей подразумевает также создание определенных учебных ситуаций, которые будут реализовываться в специальных учебных средах, и позволят преподавателю моделировать и осуществлять эффективный контроль за деятельностью обучаемого в данной среде. Это также будет влиять: на изменение характера взаимодействий ученика и учителя, на способность и готовность учителя применять полученные знания в профессиональной деятельности, что является

главным показателем качества его профессиональной подготовки.

Также, особое внимание, согласно ФГОС третьего поколения, реализация компетентного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

Педагогическая деятельность, как и любая другая, всегда характеризуется двумя важнейшими аспектами: с одной стороны, уровнем знаний теоретических основ науки, с другой — практической деятельностью. Традиционно в процессе изучения педагогических дисциплин у студентов формировались важнейшие понятия о дидактических явлениях по их чисто внешним признакам (например, об уроке), а не на основе внутренних признаков и закономерностей. Интерактивное обучение, которое предлагает ФГОС, предполагает отличную от привычной логику образовательного процесса: не от теории к практике, а от формирования нового опыта к его теоретическому осмыслению через применение [2]. Опыт и знания участников образовательного процесса служат источником их взаимообучения и взаимообогащения. Делясь своими знаниями и опытом деятельности, участники берут на себя часть обучающих функций преподавателя, что повышает их мотивацию и способствует большей продуктивности обучения.

Интерактивные методы (от англ. *interaction* — взаимодействие, воздействие друг на друга) — методы обучения, основанные на взаимодействии обучающихся между собой. Интерактивное обучение — это:

— «обучение, построенное на взаимодействии учащегося с учебным окружением, учебной средой, которая служит областью осваиваемого опыта»;

— «обучение, которое основано на психологии человеческих взаимоотношений и взаимодействий»;

— «обучение, понимаемое как совместный процесс познания, где знание добывается в совместной деятельности через диалог, полилог» [3].

Интерактивные методы обучения позволяют интенсифицировать процесс понимания, усвоения и творческого применения знаний при решении практических задач: эффективность обеспечивается за счет более активного включения обучающихся в процесс не только получения, но и непосредственного («здесь и теперь») использования знаний; повышают мотивацию и вовлеченность участников в решение обсуждаемых проблем, что дает эмоциональный толчок к последующей поисковой активности участников, побуждает их к конкретным действиям, процесс обучения становится более осмысленным; формирует способность мыслить неординарно, по-своему видеть проблемную ситуацию, выходы из нее; обосновывать свои позиции, свои жизненные ценности; развивает такие черты, как умение выслушивать иную точку зрения, умение сотрудничать, вступать в партнерское общение, проявляя при этом толерантность и доброжелательность по отношению к своим оппонентам; позволяют осуществить перенос способов организации деятельности, получить новый опыт деятельности, ее организации, общения, переживаний [2].

Также, владение интерактивными методиками и формами работы студентам может пригодиться не только во время учебных занятий, но и непосредственно в профессиональной деятельности. Работы зарубежных и отечественных исследователей, посвященные технологическому подходу в образовании, многочисленные исследования позволяют утверждать, что технологии активного обучения способствуют формированию и развитию межпредметных и ключевых навыков, что обеспечивает более эффективное достижение образовательных результатов и, следовательно, более высокое качество образования, более качественную профессиональную деятельность будущих специалистов после окончания учебного заведения.

Таким образом, мы можем говорить об обеспечении качества профессионального педагогического образования через интеграцию содержания и форм в процессе

самостоятельной подготовки уроков студентами, обучающимися в вузе. То есть, такой подход к организации обучения с применением интерактивных форм и методов, когда студенты берут на себя часть обучающих функций преподавателя, что повышает их мотивацию и способствует большей продуктивности обучения. Особенностью подхода является интегрирование теории и практики, т. к. педагогическая деятельность всегда характеризуется двумя важнейшими аспектами: с одной стороны, уровнем знаний теоретических основ науки, с другой — практической деятельностью, через использование в учебном процессе активных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой, когда педагог выступает лишь в роли организатора процесса обучения, лидера группы, фасилитатора, создателя условий для инициативы учащихся [2]. Все это формирует готовность к профессиональной деятельности и обеспечивает соответствия требованиям ФГОС и запросам работодателей.

Характеристика, сущностная особенность интерактивных форм — это высокий уровень взаимно направленной активности субъектов взаимодействия, эмоциональное, духовное единение участников. В одной китайской притче говорится: «Скажи мне — и я забуду; покажи мне — и я запомню; дай сделать — и я пойму». В этих словах находит свое отражение суть интерактивного обучения. При использовании интерактивных методов обучаемый становится полноправным участником процесса восприятия, его опыт служит основным источником учебного познания. Преподаватель не дает готовых знаний, но побуждает обучаемых к самостоятельному поиску. По сравнению с традиционными формами ведения занятий, в интерактивном обучении меняется взаимодействие преподавателя и обучаемого: активность педагога уступает место активности обучаемых, а задачей педагога становится создание условий для их инициативы. Педагог отказывается от роли своеобразного фильтра, пропускающего через себя учебную информацию, и выполняет функцию помощника в работе, одного из источников информации.

Интерактивные методы ни в коем случае не заменяют лекционные занятия, но достаточно успешно используются на практических, что способствует лучшему усвоению лекционного материала и, что особенно важно, формируют мнения, отношения, навыки поведения. При использовании интерактивных форм роль преподавателя резко меняется, перестает быть центральной, он лишь регулирует процесс и занимается его общей организацией, готовит заранее необходимые задания и формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах, дает консультации, контролирует время и порядок выполнения намеченного плана [4].

В учебном процессе, в рамках интерактивного обучения, можно применять различные модификации деловых игр: имитационные и ролевые. В рамках педагогического образования на имитационных может имитироваться деятельность органов образовательного учреждения, например, педагогического совета, родительского собрания, события, деятельность конкретных людей (деловое совещание, ведение пропаганды, агитации, спора и т. п.). Ролевая игра — основная форма игровой деятельности, в которой участники берут на себя роли взрослых, или должностные, или социальные роли и, в специально создаваемой игровой ситуации, воссоздают деятельность людей и отношения между ними. Такие игры могут проводиться в форме суда (урок–суд) или собеседования (например, «начальник отдела кадров» принимает на работу «сотрудника») и т. п. С помощью знаковых средств (язык, речь, графики, таблицы, документы) в деловой игре воспроизводится профессиональная обстановка, сходная по основным сущностным характеристикам с реальной. Вместе с тем в деловой игре воспроизводятся лишь типичные, обобщенные ситуации в сжатом масштабе времени. В данной деловой игре студент выполняет квазипрофессиональную деятельность, сочетающую в себе учебный и профессиональный элементы. Знания и умения усваиваются им не абстрактно, а в контексте профессии, налагаясь на канву профессионального труда [5]. Эти положения как нельзя лучше подчеркнул Е. Ямбург: «Важно, чтобы учителя усвоили не букву, а дух заявленных подходов, выраженный в конкретных технологиях и методиках, помогающих работать

с усложнившимся контингентом детей. И тогда учитель, подобно мольеровскому персонажу, будет говорить прозой, порой даже не подозревая об этом» [6].

Говоря о подготовке педагогических кадров в вузе, можно также рассматривать студентов как заинтересованных и непосредственных участников процесса оценки качества образования. Оценка качества образования может быть одним из направлений работы со студентами, обучающимися по направлению Педагогическое образование, и может осуществляться в форме подгрупповой деятельности в процессе изучения такой дисциплины, как например, «Методология и методы педагогического исследования», формирующей представления о системном подходе в построении педагогического исследования, о постановке целей, задач и организации этапов исследования, о разработке содержания исследовательской работы на каждом из этапов; выработку умений качественного анализа и интерпретации результатов исследования, практического применения методов математической статистики. Изучение данной дисциплины в большинстве случаев завершает изучение таких дисциплин как «Педагогика», «Психология», «Управление образованием», что дает студентам возможность применить полученные знания, умения и навыки в исследовательской деятельности. Также, данная работа позволит будущим педагогам более глубоко осмыслить содержание полученных теоретических знаний, понять закономерности образовательного процесса в целом и в вузе в частности, более осмысленно и углубленно относиться к дальнейшему обучению, поможет выстроить эффективную коммуникацию с органами управления университета, преподавательским и студенческим сообществом, сформировать точное представление о недостающих знаниях и умениях, необходимых для оценки качества собственной педагогической деятельности, деятельности своих коллег и образовательного учреждения в целом [7].

Таким образом, интерактивная деятельность обеспечивает не только прирост знаний, умений, навыков, способов деятельности и коммуникации, но и раскрытие новых возможностей обучающихся, является необходимым условием для становления и совершенствования компетентностей через включение участников образовательного процесса в осмысленное переживание индивидуальной и коллективной деятельности для накопления опыта, осознания и принятия ценностей [2]. Данная деятельность позволяет перейти от пассивного усвоения знаний студентами к их активному применению в модельных или реальных ситуациях профессиональной деятельности, что, безусловно, повышает качество подготовки будущих специалистов [8].

Список литературы:

1. Зуева О. Вирус цифрового слабоумия // Межрегиональный интернет-журнал «7x7 новости, мнения, блоги». Режим доступа: <http://7x7-journal.ru/post/78511>.
2. Гуцин Ю. В. Интерактивные методы обучения в высшей школе // *Dubna Psychological Journal*. 2012. №2. С. 1–18.
3. Ступина С. Б. Технологии интерактивного обучения в высшей школе: учебно-методическое пособие. Саратов: Наука, 2009. 52 с.
4. Сажина С. Д. Педагогика: Дидактика. Современные образовательные технологии: практикум: текстовое уч. электронное издание на компакт-диске / сост. С. Д. Сажина. Сыктывкар: Изд-во ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», 2016. 75 с.
5. Сажина С. Д. Деловая игра как средство формирования профессиональных компетенций у будущих педагогов // I Международная научная конференция «Авангард социально-гуманитарной науки. Ведущие научные школы»: материалы. Челябинск, 2014. С. 62–65.
6. Ямбург Е. А. Что принесет учителю новый профессиональный стандарт педагога? М.: Просвещение, 2014. 175 с.
7. Сажина С. Д. Оценка обучающимися качества образования как условие повышения качества подготовки педагогических кадров в вузе // *Мир образования — образование в мире*. 2015. №4 (60). С. 137–143.

8. Панина Т. С., Вавилова Л. Н. Современные способы активизации обучения: учебное пособие / под ред. Т. С. Паниной. 4-е изд., стер. М.: Издательский центр «Академия», 2008. 176 с.

References:

1. Zueva O. Virus tsifrovogo slaboumiya. Mezhhregionalnyi internet-zhurnal “7x7 novosti, mneniya, blogi”. Available at: <http://7x7-journal.ru/post/78511>.
2. Gushchin Yu. V. Interaktivnye metody obucheniya v vysshei shkole. Dubna Psychological Journal, 2012, no. 2, pp. 1–18.
3. Stupina S. B. Tekhnologii interaktivnogo obucheniya v vysshei shkole: uchebno-metodicheskoe posobie. Saratov, Nauka, 2009, 52 p.
4. Sazhina S. D. Pedagogika: Didaktika. Sovremennye obrazovatelnye tekhnologii: praktikum: tekstovoe uch. elektronnoe izdanie na kompakt-diske / sost. S. D. Sazhina. Syktyvkar, Izd-vo FGBOU VO “SGU im. Pitirima Sorokina”, 2016, 75 p.
5. Sazhina S. D. Delovaya igra kak sredstvo formirovaniya professional'nykh kompetentsii u budushchikh pedagogov. Avangard sotsialno-gumanitarnoi nauki. Vedushchie nauchnye shkoly: materialy I Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii. Chelyabinsk, 2014, pp. 62–65.
6. Yamburg E. A. Chto prineset uchitelyu novyi professionalnyi standart pedagoga? M.: Prosveshchenie, 2014, 175 p.
7. Sazhina S. D. Otsenka obuchayushchimisya kachestva obrazovaniya kak uslovie povysheniya kachestva podgotovki pedagogicheskikh kadrov v vuze. Mir obrazovaniya — obrazovanie v mire, 2015, no. 4 (60), 2015, pp. 137–143.
8. Panina T. S., Vavilova L. N. Sovremennye sposoby aktivizatsii obucheniya: uchebnoe posobie / pod red. T. S. Paninoy. 4-е изд., стер. Moscow, Izdatelskii tsentr “Akademiya”, 2008. 176 p.

*Работа поступила
в редакцию 08.08.2016 г.*

*Принята к публикации
11.08.2016 г.*